

УДК 159.99

КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА

КУЛИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

доцент кафедры специальной психологии, дефектологии и социальной работы,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
Тула, Россия

***Аннотация.** В настоящее время в среде старших подростков возникают экзистенциальные проблемы, связанные с поиском, обретением или, напротив, утратой смысла собственного существования. Переживания, обусловленные утратой собственной ориентацией в жизни, могут привести к психологическим, социальным и даже физическим проблемам. Значение копинг-поведения заключается в том, что оно помогает старшим подросткам с разными типами акцентуаций характера справляться с проблемами, используя различные методы и поведенческие стратегии. Цель нашего исследования – теоретическим и экспериментальным путем выявить особенности копинг-поведения старших подростков с разными типами акцентуаций характера.*

***Ключевые слова:** акцентуации характера, подростки, копинг-поведение*

В российской психологической науке «копинг» обычно принято понимать как психологическое преодоление или совладание. Поначалу, в отечественной психологии, понятие «копинг-стратегии» использовали именно в психологии стресса и определяли его в виде совокупности когнитивных и поведенческих усилий, которые индивид тратит, чтобы ослабить влияние стресса. Однако в настоящее время, понятие «копинг» свободно употребляется в различных психологических работах и охватывает обширный спектр активности человека, - от бессознательных психологических механизмов защиты до сознательного и целенаправленного преодоления ситуации кризиса в жизни и деятельности [4; 6; 9].

В настоящее время в науке выделяют следующие основные задачи копинга: 1) минимизация негативных воздействий обстоятельств и повышение возможностей восстановления активности, деятельности; 2) терпение, приспособление или регулирование, преобразование жизненных ситуаций; 3) поддержание позитивного, положительного образа «Я», уверенности в своих силах; 4) поддержание эмоционального равновесия; 5) поддержание, сохранение достаточно тесных взаимосвязей с другими людьми [1, с. 368].

Во многих научных исследованиях совладающего поведения выявлено, что основными факторами определяющими выбор стратегии являются обстоятельства, характеризующие ситуацию и личностные детерминанты поведения.

Особый интерес вызывает взаимосвязь стратегии, которую применяет человек для совладания со сложными ситуациями, с его психоэмоциональным состоянием и социальной успешностью [10, с. 235]. В таком ракурсе копинг-стратегия оценивается как эффективная/неэффективная.

Использование любой копинг-стратегии так же оценивают с позиции активного копинг-поведения или пассивного копинг-поведения. Активным копинг-поведением считается поведение, направленное на изменение связи личности с физической или социальной средой. Паттерны поведения направленные на снижение уровня эмоционального напряжения, прежде чем измениться ситуация оцениваются как пассивное копинг-поведение [3, с.102].

Серышева О.М. в своих исследованиях указывает, что решение проблемы социальной адаптации школьников в современных условиях является ключевой задачей основного общего образования. Усложнение социальной среды, снижение воспитательного потенциала семьи негативным образом сказываются на процессах социализации и социальной адаптации

школьников, поскольку они наиболее подвержены влиянию факторов окружающей среды [10, с.92] Неспособность школьников преодолевать различные ситуации является причиной затруднения процессов социальной адаптации. Исследование склонности подростков к рискованному поведению демонстрирует особую значимость роли педагога и семьи в формировании у ребенка способности к успешной социализации. В условиях бесчисленного множества факторов пространства, окружающего ребенка, необходимо развивать его способность к преодолению любых негативных воздействий [8, с.185].

Выбор человеком тех или иных видов копинг-стратегий является достаточно устойчивой характеристикой личности на протяжении всей его жизни и этот выбор, практически, не зависит от природы, поэтому чем разнообразней набор копинг-стратегий, который активно использует человек для совладания с ситуациями, тем выше его адаптационный потенциал и тем успешнее происходит социально - психологическая адаптация личности, что повышает социальную успешность человека.

Значение копинг-поведения заключается в том, что оно помогает старшим подросткам с разными типами акцентуаций характера справляться с проблемами, используя различные методы и поведенческие стратегии. Однако если старший подросток будет использовать неправильные стратегии, это может привести к негативным последствиям, таким как ухудшение отношений с другими людьми или даже ухудшение физического и психического состояния. Поэтому задачей психолога, педагога и родителей является помощь подростку в поиске способов решения проблем и использования копинг-поведения в повседневной жизни. Данная тема в научной литературе изучена недостаточно, и именно поэтому требует внимания исследователей.

Современные исследования показывают, что количество акцентуированных людей составляет около половины населения. Они социализированы и во многих ситуациях адекватно исполняют свои общественные обязанности и ведут полноценную жизнь [2; 5; 7].

Проанализировав возможные поведенческие проявления у подростков на основе акцентуаций можно выделить две группы:

1. Склонные к проявлению агрессивного поведения и конфликтам: гипертимный, циклоидный, демонстративный, возбудимый, застревающий, педантичный.

2. Склонные к ранимости, эмоциональности: дистимный, эмотивный, тревожный, экзальтированный, интровертированный [4, с.93].

С целью выявления особенностей копинг-поведения старших подростков с разными типами акцентуаций характера мы провели эмпирическое исследование с применением диагностических методик: 1) тест-опросник «Акцентуации характера и темперамента личности» (Шмишек Г. в модификации Кортневой Ю.В.); 2) тест «Способы совладающего поведения» (Лазарус Р., Фолкман С.); 3) тест «Диагностика доминирующей стратегии психологической защиты в общении» (Бойко В.В.).

Результаты теста-опросника «Акцентуации характера и темперамента личности» (Шмишек Г. в модификации Кортневой Ю.В.) показали, что у 48% учащихся 11 класса имеются акцентуации. Баллы от 7 до 18 свидетельствуют о тенденции к развитию акцентуации, от 19 до 24 о наличии акцентуации. В выборке выявлены подростки с демонстративной, застревающей, возбудимой, гипертимной и дистимной акцентуациями.

Демонстративный тип характеризуется живостью общения, легко находит общий язык с окружающими, не скован в движениях, активно жестикулирует, не боится «показать» себя. Они стремятся быть в центре внимания, проявляют лидерские качества, любят принимать комплименты и похвалу в свой адрес. Подростки с данной акцентуацией способны провоцировать конфликтные ситуации. Они отличаются завышенной самооценкой и уровнем притязаний, что не даёт им объективно оценивать себя и окружающих. В ситуациях, когда их «не признают» и недооценивают, склонны подавлять негативные эмоции, что приводит к их накоплению и впоследствии выплеску на себя или окружающих.

Подростки с застревающим типом не отличаются высокой общительностью, осторожно сходятся с людьми, недоверчивы. Из-за чего бывают одинокими. Долго переживают обиды, склонны к мстительности, к участию в затяжных конфликтах. В ситуациях неопределённости испытывают сильный стресс. Для них важно быть правыми, до конца отстаивать свою точку зрения и поэтому им сложно налаживать хорошие отношения с окружающими.

Возбудимый тип живёт настоящим, не смотрит в будущее. Подростки с такой акцентуацией отличаются вспыльчивостью, могут быть грубы в высказываниях и поступках, из-за чего часто создают конфликтные ситуации. Они не особо общительны, медлительны в реакциях, не проявляют интереса к учёбе и вследствие этого имеют проблемы с успеваемостью.

Подростки с гипертимной акцентуацией не выносят одиночества, любят шумные компании и находятся в центре внимания. Отличаются повышенной самооценкой, уверенностью, жизнерадостностью. Они активны, изобретательны, инициативны, но также легкомысленны. Им бывает сложно контролировать свою бурную энергию. Они не терпят неудач и жёсткой дисциплины, могут быть раздражительными и вспыльчивыми. Стремятся к независимости, что может сопровождаться крупными конфликтами с родителями, учителями.

Дистимный тип отличается пассивностью. Сложно сходитесь с людьми, из-за чего дорожит дружбой. Подростки этой акцентуации пессимистично настроены на будущее, медлительны, немногословны, часто имеют заниженную самооценку. Не любят шумных компаний, замкнуты. При этом отличаются добросовестностью и обострённым чувством справедливости.

Таким образом, мы выяснили, что в классе имеются подростки с разными типами акцентуаций характера.

Далее рассмотрим результаты исследования по методике «Способы совладающего поведения» (Лазарус Р., Фолкман С.) у старших подростков с акцентуациями (Рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования по методике «Способы совладающего поведения»

Согласно результатам тестирования мы видим, что наиболее часто используемыми (выраженное использование) стратегиями являются конфронтация, дистанцирование и бегство-избегание. Умеренно чаще используются стратегии поиска социальной поддержки, принятия ответственности и положительной переоценки. Наиболее редкими (редкое использование) оказались самоконтроль и планирование решения.

При предпочтительном использовании стратегий конфронтации, дистанцирование и бегства-избегания редко можно получить положительный результат в разрешении трудностей. Они направлены на уход, избегание, обесценивание, снижение значимости проблемной ситуации. Частое использование таких стратегий негативно влияет на подростков. Они

обесценивают ситуацию, стараются всячески её не замечать, при этом проблема остаётся не решённой и негативно влияет на их эмоциональное состояние.

Стратегии самоконтроля и планирования решения являются более эффективными. Самоконтроль помогает «взять себя в руки» и объективно оценить сложившуюся ситуацию, не поддаваясь влиянию негативных эмоций. Планирование решения направлено на анализ ситуации, обдумывание возможных стратегий поведения в ней. Подросток решает, что я могу сделать здесь и сейчас, а для чего понадобятся дополнительные ресурсы, например, поддержка близких людей.

Далее рассмотрим результаты методики «Диагностика доминирующей стратегии психологической защиты в общении» (Бойко В.В.). Согласно результатам исследования среди акцентуированных подростков преобладает стратегия агрессии (45,45%), к стратегиям миролюбие и избегание прибегают по 27,27% учащихся (Рис. 2).

при использовании стратегии миролюбия человек склонен уступать в конфликтных ситуациях. Это может негативно влиять на подростков, так как при частом её использовании человек жертвует своими интересами во благо сохранения хороших отношений с окружающими.

Стратегия избегания предполагает уход от конфликтных ситуаций. Таким образом, подросток старается защитить себя от негативных чувств и эмоций. Но она не всегда является эффективной, так как такое поведение может только ещё больше разозлить зачинщика конфликта.

Стратегия агрессии предполагает активное наступление на партнёра в силу защиты своих интересов. Подростки, которые часто используют данную стратегию, могут наносить ущерб личности другого человека. Вследствие чего у подростка, использующего её, портятся отношения с окружающими.

Результаты исследования показали, что в классе имеются учащиеся с разными акцентуациями характера, большая часть из которых склонны к конфликтам. Они в основном прибегают к использованию неадаптивных копинг-стратегий. Выявилось, что предпочтительной стратегией психологической защиты является агрессия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Архиреева Т.В., Психодиагностика: учебник. М.: КноРус, 2024. 405 с.
2. Воеводина Т.М. Современные тенденции в изучении копинг-поведения и психологической защиты личности // Актуальные проблемы теории и практики спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры. 2022. № 1. С. 31-38.
3. Гасанова Д.И., Баджаева З.М. Семья и школа в нравственном воспитании подростков: монография. Саратов: Вузовское образование, 2018. 129 с.
4. Гонина О.О. Психология (для педагогических специальностей): учебное пособие. М. : КноРус, 2024. 405 с.
5. Зайцева О.М. Совладающее поведение: аналитический обзор зарубежных и отечественных исследований // Молодой ученый. 2023. № 47 (494). С. 491-493.
6. Кочуров М.Г. Связь копинг-стратегий с локусом контроля // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 1-2(91). С. 40-43.
7. Кузнецова А.Д. Современные исследования копинг-стратегий в аспекте психологии труда // Вестник УМЦ. 2018. №2 (19). С. 96-99
8. Лебедева В.В. Взаимосвязь копинг-стратегий с некоторыми особенностями личности // Вопросы устойчивого развития общества. 2022. № 6. С. 587-591.
9. Маст С.В. Формирование продуктивных копинг-стратегий и проективных копинг-ресурсов подростков, проживающих в замещающих семьях // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2020. Т. 9, № 4-1. С. 66-77.
10. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О. Копинг-стратегии в психологии стресса: подходы, методы и перспективы // Психологические исследования. 2021. № 3(17). С. 105-109